

Editorial

Fundamentos 2 - 2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14501786> ARK-CAICYT: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25456318/40livbfg3>**Santiago Gastaldi**

Director

Juan Munt

Editor Responsable

En nombre del Equipo Editorial de la Revista Fundamentos, su Director, Profesor Emérito Santiago Gastaldi, y su Editor Responsable, Profesor Dr. Juan Munt, agradecemos profundamente al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Profesor Guillermo Mana, por su confianza, la libertad de trabajo, el estímulo constante al progreso y su compromiso con la apertura e internacionalización de esta revista. Extendemos nuestro agradecimiento al Vicedecano, al Consejo Directivo, al Comité Editorial, a los evaluadores externos y a todas las instituciones y universidades que han contribuido a esta edición, reafirmando el carácter colaborativo e interdisciplinario de nuestra publicación. Universidades e instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Federal do Tocantins, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Amazonia, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) han enriquecido esta edición, consolidando a *Fundamentos* como un espacio abierto e inclusivo, comprometido con la pluralidad y la excelencia académica.

Fundamentos se consolida como un espacio académico internacional, fomentando el diálogo entre investigadores de América Latina y marcando su compromiso con el rigor y el prestigio en el estudio de temas de frontera. Este volumen refleja el encuentro intergeneracional entre autores consagrados y jóvenes investigadores, estimulando un diálogo académico constructivo y una reflexión crítica entre posiciones epistemológicas diversas. Además, reafirmamos nuestro compromiso editorial al sostener la publicación semestral de dos volúmenes por año, consolidando importantes avances en calidad e indexación logrados desde nuestro relanzamiento, con metas claras y ambiciosas de crecimiento a largo plazo.

En esta edición, destaca el *Dossier* sobre *Desarrollo Territorial y Agregado de Valor*, que posiciona temáticas clave impulsadas desde nuestra unidad académica. Este conjunto de trabajos aborda cuestiones como la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y las dinámicas locales. Iván Capaldi, María Laura Lederhos y María Hebe Salinas analizan la gestión ambiental en feedlots en Córdoba, proponiendo estrategias para mitigar impactos y fomentar prácticas sostenibles. Andrea Silvina Morales explora el uso de inteligencia artificial para fortalecer la economía social en comunidades indígenas de Catamarca, abriendo nuevas posibilidades para la inclusión digital y el agregado de valor. Agustina Grangetto, Florencia Ríos y Jonathan Quiroga presentan un Índice de Pobreza Multidimensional adaptado a la ciudad de Río Cuarto, una herramienta innovadora que complementa las métricas tradicionales y orienta la formulación de políticas públicas. Guillermo Fraire, desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, estudia la interacción público-privada en el turismo rural del pueblo de Ramona, Santa Fe, mostrando los beneficios de esta sinergia para el desarrollo del territorio.

La edición también reúne artículos generales que amplían el horizonte de discusión sobre temas cruciales. Luis Alberto Galeano Escucha reflexiona sobre las consecuencias ambientales y sociales de las fumigaciones con glifosato en comunidades colombianas, mientras que Leonardo de Andrade Carneiro y Welere Gomes Barbosa analizan la relación entre vulnerabilidad social y violencia en Brasil. Nilton Marques de Oliveira aborda los impactos de la expansión agrícola en el cerrado brasileño, revelando las tensiones socioeconómicas y ambientales de este modelo. Flavio Buchieri, Alfredo Baronio y Ana Vianco examinan la inclusión financiera en América Latina, identificando desafíos estructurales y oportunidades de mejora. Finalmente, Lara Aimar, Camila Albuixech y Camila López Rolandi evalúan el impacto de la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera en el patrimonio neto de entidades bancarias argentinas, aportando al análisis contable y regulatorio.

Además, esta edición incluye una reseña de Víctor Bustos al libro “Las grandes empresas en Argentina” de Andrea Lluch y Norma Lanciotti, que analiza críticamente las relaciones históricas entre el empresariado y el Estado, aportando una perspectiva esclarecedora sobre los desafíos y contradicciones del desarrollo económico del país. Por último, rendimos homenaje a Eduardo Basualdo a través del sentido *In Memoriam* escrito por Jorge Luis Hernández, quien destaca la trascendencia de su pensamiento económico crítico y su impacto en la formación académica y el análisis estructural de nuestra región.

Esta revista es la materialización de una política institucional que fomenta el desarrollo de conocimiento transformador, respetando su historia, trayectoria y el espíritu de creación original que la vio nacer, mientras impulsa su resurgimiento como un espacio de diálogo académico e integración de perspectivas. Invitamos a nuestros lectores a sumergirse en esta edición, que refleja el compromiso colectivo por articular la investigación con las necesidades contemporáneas. *Fundamentos* continúa siendo un espacio de discusión interdisciplinaria y colaboración institucional, con la firme convicción de que el conocimiento es una herramienta esencial para construir sociedades más prósperas, inclusivas y sostenibles.